

SOCIOLOGICAL SCIENCES

УДК 070

*Дробышева Е.И.¹, Алиева С.А.²**Дробышева Елена Игоревна¹ – магистрант, Уфимский университет науки и технологий,
Россия, г. Уфа**Алиева Соно Абдимаматовна² – доцент, кандидат филологических наук,
Уфимский университет науки и технологий;
Россия, г. Уфа*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13337609>

ВЛИЯНИЕ МЕДИАКОНТЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

*Drobysheva E. I.¹, Alieva S.A.²**Drobysheva Elena Igorevna¹ – student, Ufa University of Science and Technology,
Russia, Ufa**Alieva Sono Abdimatovna² – associate Professor, candidate of Philological Sciences,
Ufa University of Science and Technology;
Russia, Ufa*

INFLUENCE OF MEDIA CONTENT ON THE FORMATION OF GENDER REPRESENTATIONS

Аннотация:

В данной статье рассматривается роль медиаконтента в формировании гендерных представлений у потребителей на примере женского журнала «Новый очаг». Особое внимание уделено вопросу влияния стереотипных гендерных ролей на выбор медиаконтента.

Abstract:

This article examines the role of media content in the formation of gender perceptions among consumers. Particular attention is paid to the issue of the influence of stereotypical gender roles on the choice of media content.

Ключевые слова: стереотипы гендерных ролей, медиаконтент, медиапредпочтения мужчин и женщин, журнал «Новый очаг».

Keywords: stereotypes of gender roles, media content, media preferences of men and women, magazine "New Hearth".

Гендерные нормы – это правила, образцы поведения, стандарты деятельности мужчин и женщин как членов общества и представителей разных социальных групп [1]. На формирование гендерных норм оказывают влияние как малые, так и большие социальные группы, как первичные агенты социализации (семья, родственники, друзья, приятели), так и вторичные (школа, армия, государственные учреждения, церковь, общественно-политические организации, средства массовой информации). Стереотипы отражают представления о том, как должны вести себя мужчины и женщины, какие ценности должны быть для них важны и бесспорно, в их формировании немаловажное значение имеет деятельность СМИ.

Исследователями было выявлено, что медиаконтент часто отражает стереотипные представления о гендерных ролях. Так, например, мужчины, которые считают, что мужественность заключается в силе и храбрости, могут отдавать предпочтение медиаконтенту, который содержит сцены насилия и агрессии. Они могут также интересоваться медиаконтентом, который изображает мужчин как сильных, храбрых и решительных героев. Это подтверждается исследованием, проведенным в 2019 году компанией Nielsen. В этом исследовании показано,

что мужчины, которые считают, что мужественность заключается в силе и храбрости, чаще смотрят фильмы и телепередачи, которые содержат сцены насилия и агрессии [2].

Женской аудитории медиаконтент стереотипно предлагает быть эмоциональными, беззащитными, слабыми и легкомысленными, что, в свою очередь, имеет ряд негативных последствий. Такой подход ограничивают возможности женщин, предлагая занимать традиционные гендерные роли, оправдывают дискриминацию в обществе и в целом негативно влияют на психическое состояние личности [3].

В современном мире представления о мужественности и женственности постепенно меняются. Мужчины становятся более чувствительными и эмоциональными. Они также проявляют больше интереса к темам, которые традиционно считаются женскими, например, к кулинарии, моде и уходу за собой [4]. Женщины, в свою очередь, отходят от ролей матерей и жен, становясь независимыми, преследующими свои цели и задачи, полноценными членами общества.

Безусловно, такое изменение представлений о мужественности и женственности отражается и на потреблении медиаконтента.

Другое исследование, проведенное в 2020 году компанией Pew Research Center, показало, что мужчины, которые придерживаются современных представлений о мужественности, чаще потребляют медиаконтент, который изображает мужчин в более чувствительном и эмоциональном свете [5].

С другой стороны, согласно гендерным стереотипам в обществе, женщинам, по сравнению с мужчинами, присущи более низкий уровень интеллекта и нормативности поведения, неавторитарность, непрактичность, чувственность, меньше прямолинейности и жесткости, менее развитый самоконтроль и сила воли, меньший уровень агрессивности и эгоистичности [6]. Между тем, такие стереотипы постепенно меняются, что видно по содержанию материалов современных женских журналов.

На примере деятельности одного из популярных журналов России «Новый очаг» рассмотрим, какую роль играют женские журналы в формировании гендерных стереотипов и как эти же стереотипы, в свою очередь, влияют на само медиапотребление. Каждый выпуск данного журнала содержит постоянные рубрики – «Вдохновение», «Мода», «Красота», «Дом», «Психология» и «Рецепты», меняющиеся в зависимости от времени года и запросов аудитории, и конечно же, отвечающие главным потребностям женской аудитории.

Анализ текста названных рубрик позволяет сделать вывод, что редакционная политика журнала направлена на формирование в сознании современных читательниц (помимо традиционно принятых в обществе) таких качеств, как:

- независимость женщины;
- сила женщины;
- самоуверенность женщины.

Можно сделать вывод, что в деятельности журнала «Новый очаг» прослеживается следующая общая тенденция в изображении современной женщины:

– многообразие ролей и образов. В журнале женщины представлены в различных ролях и образах, включая успешных профессионалов, заботливых матерей, стильных модниц, активных спортсменок и т.д. Это отражает разнообразие жизненных сфер и интересов современных женщин;

– эмансипация. В некоторых изданиях акцентируется на эмансипации женщин, поддерживая их

стремление к самореализации, равенству, карьерному успеху и независимости;

– внешний облик и красота. В связи с тем, что «Новый очаг» имеет раздел о моде и красоте, женщины часто представлены в качестве икон стиля и красоты. Однако, журнал призывает к принятию собственной натуральной красоты и уважению к разнообразию внешних форм;

– профессиональная деятельность. В последние годы существенно возрос интерес к представлению женщин в профессиональной сфере. «Новый очаг» выделяет успешных карьерных женщин, рассказывает их истории успеха и поддерживает разговор о равноправии на рабочем месте;

– темы здоровья и благополучия. Журнал также обращает внимание на вопросы здоровья, самосознания и благополучия женщин. Они могут включать материалы о физическом и эмоциональном здоровье, самопомощи, психологическом развитии и отношениях.

Таким образом, медиаконтент журнала «Новый очаг» рушит гендерные стереотипы и создает новый образ сильной и независимой женщины, которая способна справиться с проблемами самостоятельно.

Список литературы

1. Клецина И. С., Иоффе Е. В. Гендерные нормы как социально–психологический феномен. М.: Проспект, 2017. 144 с.
2. Nielsen: Male audience prefers entertaining content with action and comedy. 2019.
3. Мансурова А.А., Ибрагимова П.А. Гендерные стереотипы и сексизм в социальных медиа, URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-stereotipy-i-seksizm-v-sotsialnyh-media> (07.05.2024)
4. Стереотипы о мужчинах и женщинах: история, психология, политика. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. — 320 с.
5. Pew Research Center: Male audiences are increasingly interested in topics that are traditionally considered feminine. 2020.
6. Кирейчева Е. В. Гендерные стереотипы в современном обществе и индивидуально–психологические особенности мужчин и женщин / Е. В. Кирейчева, А. В. Кирейчев // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 92–3. – С. 28–31.
7. Новый очаг. 2024. Март. 148 с. <https://zhurnal.ru/novyj-ochag-1-vesna-2024/>